

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 5 – MAYO 1997

Radiografía de la Justicia española

La reforma del Derecho concursal

Contencioso administrativo: acto presunto y comunicación previa

Un pequeño gran problema: indefensión y sentencia firme

Hagamos un poco de historia. La Ley 34/1984, de 6 de agosto, de Reforma Urgente y Parcial de la Ley de Enjuiciamiento Civil, suprimió el denominado incidente de nulidad de actuaciones. Con anterioridad a dicha reforma el artículo 742 LEC permitía calificar como incidentes –y, por tanto, promoverlos y tramitarlos como tales– no sólo a aquellas cuestiones cuyo objeto tuviera cualquier relación inmediata con el asunto principal, sino también las relativas a la validez del procedimiento; y el artículo 745.1 LEC calificaba expresamente de incidente de previo pronunciamiento el referido a la nulidad de actuaciones o de alguna providencia. A partir de la citada reforma de 1984, no sólo se suprimieron dichas referencias contenidas en los preceptos citados al incidente de nulidad de actuaciones, sino que éste quedó expresamente prohibido en el párrafo 2.º del artículo 742 LEC («Será inadmisibile el incidente de nulidad de actuaciones. Los vicios que puedan producir tal efecto serán hechos valer a través de los correspondientes recursos»). La finalidad de la supresión, según revelaba la exposición de motivos de la ley de reforma, era evitar el frecuente abuso que en la práctica se producía al promover incidentes de nulidad de actuaciones con finalidad meramente dilatoria. Esta novedad legislativa fue en su momento acogida con diversidad de opiniones, pues si hubo quien consideró razonable el medio empleado por el legislador con la finalidad de evitar dilaciones, no faltaron opiniones muy autorizadas que consideraron la medida como un error del legislador. Así, por ejemplo, Andrés DE LA OLIVA SANTOS (vid. Lecciones de Derecho Procesal, con M. A. FERNANDEZ LOPEZ, 2.ª ed., Barcelona, 1984, vol. II, pág. 465) afirmó: «Esta reforma constituye, a nuestro entender, un importante error. De forma no del todo clara –aunque el conveniente esclarecimiento podía haber sido precisamente el objetivo y el mérito de las reformas– la doctrina y la jurisprudencia habían ido perfilando en España, como remedio genérico para denunciar nulidades que no tuviesen cabida en los recursos expresamente previstos o que se produjesen o se conociesen cuando no hubiese ya oportunidad de recurrir, un llamado "recurso de nulidad de actuaciones", que es, sin duda, el "incidente de nulidad de resoluciones judiciales" que ahora se declara inadmisibile. La eliminación de tal incidente o recurso es un precio indebido y peligroso de la evitación de dilaciones, no siendo la celeridad el supremo bien procesal, ni mucho menos. Añadida tal eliminación a la reforma de los recursos, disminuyen más aún las garantías de los justiciables, en un momento histórico de desprecio hacia las formas jurídicas (es decir, hacia el Derecho mismo, en gran medida)». En la misma línea crítica, Manuel SERRA DOMINGUEZ (vid. Comentarios a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1984, t. I, pág. 465) afirmó: «La reforma de 1984, al eliminar el incidente de nulidad de actuaciones, ha producido un efecto que puede calificarse de grave: la indefensión de los justiciables. Este efecto se produce porque, al eliminar el incidente de nulidad de actuaciones, se elimina el único medio de defensa que tenía el justiciable para impugnar la sentencia firme que se dictaba en el procedimiento principal. Esto es, en definitiva, un error del legislador que puede calificarse de grave». (Ibid., t. I, pág. 465).

ciamiento Civil, coord. V. CORTES DOMINGUEZ, Madrid, 1985, págs. 625 y ss.) consideró la supresión del incidente de nulidad de actuaciones un «desacierto del legislador, al olvidar la existencia de casos en que la nulidad no puede ser denunciada a través de recursos, en los que es preciso establecer un cauce procedimental para la tramitación (...) de la pretensión anulatoria» y estimó que «se ha perdido la oportunidad de introducir diversas mejoras que, unidas a la introducida en el artículo 758, hubieran permitido mantener la utilidad del incidente de nulidad de actuaciones, sin las graves dilaciones procesales que había producido en la práctica forense».

No obstante las advertencias doctrinales críticas, poco menos de un año después el legislador aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en ella introdujo el artículo 240 abundando en la misma línea. En el párrafo primero de dicho precepto se vino a establecer que la alegación de parte de la ineficacia de los actos procesales debe encauzarse «por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o por los demás medios que establezcan las leyes procesales». Entre esos demás medios se encuentra un variado conjunto de expedientes procesales (excepciones procesales, comparecencia previa del juicio de menor cuantía, oposición al juicio ejecutivo, protestas formales en los juicios orales, etc.), pero no, desde luego, el suprimido incidente de nulidad de actuaciones. No obstante el mantenimiento y generalización de la supresión del incidente de nulidad de actuaciones promovido a instancia de parte, el párrafo segundo del artículo 240 LOPJ estableció a continuación la potestad de control de oficio de las nulidades procesales, ejercitable «previa audiencia de las partes», es decir, previa la tramitación de un incidente. En síntesis, el incidente de nulidad de actuaciones pasaba a ser promovible de oficio pero no a instancia de parte y a carecer de una clara regulación. Por otra parte, en virtud del adagio según el cual todo lo que cabe hacer de oficio puede ser hecho a instancia de parte —aunque sea informalmente y sin deber judicial de proveer a la solicitud—, no se evitaba realmente el fin propuesto de evitar manio-bras dilatorias y sí se conseguía, sin embargo, un panorama poco claro sobre el tratamiento procesal de la ineficacia de los actos procesales.

Por otra parte, el artículo 240.2 LOPJ estableció un límite lógico e ineludible a la potestad de examen de oficio de las nulidades procesales: el de que el órgano judicial sólo podía hacerlo «antes de que hubiera recaído sentencia definitiva», pues —se sobreentiende en la ratio del precepto— una vez dictada la resolución que pone fin a la instancia o grado de jurisdicción, el órgano judicial pierde su competencia sobre el pleito o causa y permitirle anular actuaciones libremente supondría o un atentado a la invariabilidad de las resoluciones una vez dictadas, o un atentado a la competencia del tribunal superior que estuviera conociendo del asunto en virtud de un recurso devolutivo o, en fin, un atentado a la intangibilidad de los pronunciamientos que han adquirido firmeza por resultar irrecurribles, por no haber sido recurridos o por haber sido desestimado el recurso legalmente previsto.

Fue precisamente a raíz de este último supuesto que se plantearon dudas acerca de la constitucionalidad del artículo 240.2 LOPJ, esto es, los casos en que la nulidad de actuaciones no procede por haberse dictado no ya sentencia definitiva, sino sentencia firme, ya que en dichos supuestos no hay en nuestro ordenamiento ningún medio de rescisión de la cosa juzgada que permita hacer valer la nulidad de actuaciones. La duda de constitucionalidad surgía por el hecho de que en muchos casos la nulidad de

actuaciones no reparada no constituye meramente una vulneración de la legalidad, sino también la vulneración de un derecho fundamental. En efecto, desde el momento en que la indefensión constituye, de una parte, la cláusula general de nulidad de los actos procesales en nuestro ordenamiento (art. 238.3 LOPJ), pero al tiempo constituye, de otra parte, el concepto delimitador del contenido de un derecho fundamental (art. 24.1 CE), se produce un solapamiento –seguramente indeseable por ser tan acusado– entre el régimen legal de la ineficacia de los actos procesales y el régimen de garantías constitucionales. En cualquier caso, la duda de constitucionalidad se basaba en la siguiente consideración: si la indefensión no ha podido ser advertida o no ha podido ser denunciada antes de la firmeza de la sentencia o de la resolución que puso fin al proceso y la misma tampoco puede ser denunciada con posterioridad porque no existe cauce procesal para ello, el ordenamiento está permitiendo situaciones en que no cabe tutela jurisdiccional alguna frente a la vulneración de un derecho fundamental. Es decir, habría situaciones en que el derecho fundamental a no padecer indefensión no sería susceptible de tutela jurisdiccional.

Enfrentado a este problema, el Tribunal Constitucional intentó en primer término solucionarlo mediante una reinterpretación del artículo 240.2 LOPJ, consistente en leer sentencia definitivamente ejecutada donde dicho precepto dice sentencia definitiva (STC 110/1988, de 8 de junio, caso Martínez López y Villar Castro c. Ministerio Fiscal). Con ello se pretendía que las situaciones de indefensión pudieran ser hechas valer, aun con posterioridad a la firmeza de la sentencia, siempre que dicha sentencia no hubiera sido totalmente ejecutada. Obviamente esta reinterpretación pugnaba con el tenor literal del artículo 240.2 LOPJ y con el concepto legal y usualmente admitido de sentencia definitiva (vid. arts. 245 LOPJ y 369 y 372 LEC), razón por la cual esta línea jurisprudencial fue pronto abandonada. En efecto, en las SSTC 211, 212 y 213/1989, de 19 de diciembre, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, que algo más de un año antes había dictado la STC 110/1988, decidió, de acuerdo con el artículo 55.2 LOTC, elevar al Pleno cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 240.2 LOPJ. Teniendo en cuenta que en las citadas Sentencias la Sala Segunda había otorgado el amparo a justiciables que habían padecido indefensión sin tener la oportunidad de denunciarla antes de la firmeza de la sentencia, era de suponer que al menos entre la mayoría de los miembros de dicha Sala existía un juicio favorable a la inconstitucionalidad del artículo 240.2 LOPJ. Sin embargo, la autocuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 240.2 LOPJ fue desestimada por el Pleno del Tribunal Constitucional en la STC 185/1990, de 15 de noviembre. Es más, fue la primera autocuestión de inconstitucionalidad desestimada en la historia del Tribunal Constitucional (la segunda fue la relativa al artículo 45 LPL de 1990, resuelta por la STC 48/1995). Aún más, como ha recordado Ignacio BORRAJO INIESTA en su comentario a la STC 5/1997, de 13 de enero (Ruiz Caballero c. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana) publicada en el último número de **Tribunales**, la autocuestión de inconstitucionalidad fue desestimada sin votos particulares. ¿Por qué?

La STC 185/1990 declaró que el artículo 240.2 LOPJ no es contrario ni al artículo 24.1 CE ni al artículo 53.2 CE. En lo que respecta a este último, el problema consistía en que la falta de una vía procesal ante los Tribunales ordinarios para hacer valer esas situaciones de indefensión con posterioridad a la firmeza de la sentencia obligaba a acudir directamente en amparo ante el Tribunal Constitucional, obviando la subsi-

diariedad del recurso de amparo. Pues bien, el Tribunal Constitucional señaló que el hecho de que ciertas vulneraciones de derechos fundamentales imputables a acciones u omisiones de órganos judiciales tuvieran acceso directo al amparo constitucional por la inexistencia de recursos ordinarios o extraordinarios no es contrario al artículo 53.2 CE, porque, en definitiva, dicho precepto no exige la subsidiariedad del amparo. No obstante, el Tribunal Constitucional exhortó al legislador para que pusiera remedio a esta situación creando alguna vía procesal para hacer valer esas situaciones de indefensión ante los Tribunales ordinarios y no directamente ante el Tribunal Constitucional y exhortó igualmente a los Tribunales ordinarios a interpretar extensivamente en estos casos los medios de rescisión de sentencias firmes existentes en nuestro ordenamiento. En estas dos exhortaciones debe verse seguramente la clave de que la autocuestión de inconstitucionalidad fuera desestimada, y de que lo fuera sin votos particulares, esto es, como afirma Ignacio BORRAJO INIESTA en el comentario antes citado, si el Pleno del Tribunal Constitucional desestimó la cuestión «fue porque entendió que, a pesar de las deficiencias de la legislación procesal vigente, era posible remediar esas indefensiones ante los propios Tribunales del orden judicial competente, sin necesidad de acudir siempre directamente ante el Tribunal Constitucional».

En lo que se refiere a por qué el artículo 240.2 LOPJ no vulnera el artículo 24.1 CE, conviene reproducir las palabras de la STC 185/1990, FJ 3.º: «El inciso cuestionado del art. 240.2 LOPJ únicamente resultaría, pues, lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva si del art. 24.1 CE, en relación con su art. 53.2, se derivase la exigencia constitucional de que, frente a la lesión de derechos fundamentales imputables a un órgano judicial en el proceso, hubiera de aplicarse en todo caso un medio de corrección de aquélla por los propios tribunales ordinarios y no sólo mediante el recurso de amparo constitucional». Es decir, la ratio decidendi a favor de la constitucionalidad del artículo 240.2 LOPJ en este aspecto fue la de que dicho precepto no es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva porque las nulidades de actuaciones judiciales basadas en la infracción de derechos fundamentales, cuando no pueden hacerse valer ante los tribunales ordinarios, pueden hacerse valer mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es decir, no hay vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva porque la tutela jurisdiccional del derecho fundamental vulnerado podrá obtenerse en todo caso del Tribunal Constitucional. Ya he manifestado mi opinión (vid. A. DE LA OLIVA SANTOS e I. DIEZ-PICAZO GIMENEZ, Tribunal Constitucional, Jurisdicción ordinaria y derechos fundamentales, Madrid, 1996, pág. 157), e insisto ahora en que a esta ratio decidendi subyace una concepción bastante discutible, porque conduce a la paradoja de que ninguna actuación jurisdiccional podrá ser nunca la última, ya que en la misma siempre será concebible la infracción de un derecho fundamental que tendrá que ser reparada en otra distinta, con lo que desembocamos en la espiral de las tutelas jurisdiccionales.

Sea como fuere, a partir de la STC 185/1990 el panorama resultante era que frente a las situaciones de indefensión que los justiciables afectados por ellas no pudieron advertir o no tuvieron oportunidad de denunciar antes de la firmeza de la sentencia o de la resolución que puso fin al proceso tenían como única vía de tutela el recurso de amparo directo ante el Tribunal Constitucional. Dado, además, que el plazo para interponer el recurso de amparo es un plazo de caducidad de veinte días (art. 44.2 LOTC), que en estos casos se

computa a partir de que el justiciable tuviera conocimiento de la situación de indefensión, el Tribunal Constitucional entendió que la interposición de un improcedente incidente de nulidad de actuaciones no suspendía ni interrumpía el plazo para presentar el recurso de amparo (SSTC 52 y 72/1991). No fueron pocos los justiciables que, desconocedores de esta circunstancia y habiendo padecido claras situaciones de indefensión, intentaron incidentes de nulidad de actuaciones que fueron inadmitidos por los Tribunales ordinarios y, cuando ulteriormente presentaron recursos de amparo, se encontraron con que el Tribunal Constitucional los inadmitió por extemporáneos (salvo en aquellos casos en que el incidente había sido promovido con anterioridad a la publicación en el BOE de la STC 185/1990). Es más, conocedores muchos órganos judiciales de esta circunstancia, procuraban inadmitir el incidente de nulidad de actuaciones con la mayor celeridad, advirtiendo al justiciable de que recurriera en amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que provocó que en muchos casos la extemporaneidad del recurso de amparo dependió a la postre de la prisa que se dio el órgano judicial ordinario en inadmitir el incidente.

A partir del panorama descrito, no debe considerarse extraño que se crease un movimiento de opinión favorable a buscar una solución al problema. Recuérdese que el propio Tribunal Constitucional había exhortado tanto al legislador como a los órganos judiciales ordinarios para buscar esa solución por vía legislativa y por vía interpretativa, respectivamente, en la medida en que —aun siendo constitucional— resultaba absurdo que el Tribunal Constitucional a través de recursos de amparo directo se hubiese convertido en el único órgano jurisdiccional que podía poner remedio a esas situaciones de indefensión —muchas veces patentes— que no pudieron ser denunciadas antes de la firmeza de la sentencia. Como se ve, un pequeño gran problema. Pequeño, en la medida en que lo produce un precepto concreto, pero un gran problema por los tremendos efectos que produce en los casos concretos. ¿Qué solución tiene? Son varias las soluciones que se han propuesto y alguna la que se ha intentado.

Una primera propuesta ha sido la de que este problema debía encontrar solución en el seno de una Ley que desarrollase de manera completa y definitiva el artículo 53.2 CE, creando un procedimiento preferente y sumario de tutela de los derechos fundamentales ante los Tribunales ordinarios; procedimiento que debería abarcar las vulneraciones de derechos fundamentales causadas por los órganos judiciales en los distintos procesos y, por tanto, también las situaciones de indefensión no remediadas antes de la firmeza de la sentencia. Ya he manifestado en otra sede más detenidamente por qué ésta no me parece solución adecuada (vid. op cit., págs. 153 y ss.). Crear un genérico amparo judicial preferente y sumario frente a vulneraciones de derechos fundamentales acaecidas en el seno de un proceso (atribuyendo su conocimiento a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o a una Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo, como se ha propuesto) es, aparte de otras consideraciones, una solución antieconómica, pues para solucionar un problema puntual y concreto —el de las indefensiones tras sentencia firme— se estaría creando un recurso de enorme amplitud que provocaría una litigiosidad mayor que la que estaría llamado a solucionar.

Una segunda solución posible pasa por seguir la senda trazada por el Tribunal Constitucional en la misma STC 185/1990, es decir, interpretar extensivamente para estos casos los medios de rescisión de sentencias firmes. Concretamente, se trataría de permitir que estos casos tuvieran solución ante los Tribunales ordinarios a través de la

audiencia al rebelde. Esta es la vía que ha iniciado el Tribunal Constitucional, tímidamente en la STC 310/1993 y decididamente a partir de las SSTC 134/1995, 15/1996 y 5/1997, y defendida arduosamente por Ignacio BORRAJO INIESTA en el anteriormente citado comentario. A mi juicio, esta solución tiene el no pequeño inconveniente de que el Tribunal Constitucional está legislando a golpe de sentencia, lo que, aparte de no corresponderle –lo que no es poco–, es muy arriesgado, porque en ningún caso en una Sentencia del Tribunal Constitucional –dictada al hilo de un caso concreto– se puede dar respuesta a todos los interrogantes a los que sí puede dar respuesta una regulación legal detallada. Por otra parte, la audiencia al rebelde no está legalmente concebida para dar solución a todas las situaciones en que un litigante haya padecido indefensión en un proceso o en cualquiera de sus fases y recursos, sino sólo, como su propio nombre indica, para dar audiencia al rebelde, y los casos de rebeldía que dan lugar a que el rebelde sea oído no son desde luego sino una pequeña parte de los casos de indefensión, por la sencilla razón de que la rebeldía ha de ser inicial y total. Por ello, al margen de la necesidad de introducir mejoras en la regulación de la rebeldía en general y de la audiencia al rebelde en particular (vid., al respecto, L. BACHMAIER WINTER, La rebeldía en el proceso civil norteamericano y español, Madrid, 1995), no creo que ésta sea la mejor solución para el problema planteado y, en cualquier caso, no creo que dicha solución se pueda alcanzar a través de la jurisprudencia constitucional y sin reforma legal alguna.

La tercera solución posible es la de, a través de una reforma legal, introducir en nuestro ordenamiento un medio de rescisión de sentencias firmes dictadas en procesos en el que uno de los justiciables haya padecido una situación de indefensión que no pudo advertir o que no pudo denunciar antes de la firmeza de la sentencia. Dentro del género rescisión de sentencias firmes, cabría acudir a varias especies: un nuevo y específico motivo de revisión, una retocada y ampliada audiencia al rebelde, o un específico incidente de nulidad de actuaciones. Posiblemente cualquiera de las tres vías daría una solución a este pequeño gran problema. Ahora bien, de entre las tres, parece que el legislador –a mi juicio, con acierto– ha optado por la última: la de reintroducir el incidente de nulidad de actuaciones, pero no con carácter general, sino única y exclusivamente para estos casos. Ya en el Proyecto de Ley de la que acabó siendo la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se contenía la previsión de este incidente, añadiendo un párrafo 3.º al artículo 240 LOPJ. Aunque dicha previsión encontró acogida favorable en quienes se hicieron eco de su existencia (vid., por ejemplo, J. de LAMO RUBIO, «El resurgir del incidente de nulidad de actuaciones judiciales», Actualidad Jurídica Aranzadi, año IV, n.º 136, 10-II-1994), la misma desapareció del Proyecto de Ley durante su tramitación en el Senado, donde el proyectado artículo 240.3 LOPJ fue sustituido por la disposición adicional 5.ª de la Ley, en la que se emplazaba al Gobierno para que en el plazo de seis meses remitiera a las Cortes un proyecto de ley de desarrollo del artículo 53.2 CE. En la actual legislatura, sin embargo, el nuevo Gobierno retomó la idea de introducir ese limitado incidente de nulidad de actuaciones y remitió a las Cortes un Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 18 de septiembre de 1996), actualmente en tramitación parlamentaria, cuyo artículo primero prevé la introducción de unos apartados 3 y 4 en el artículo 240 LOPJ del siguiente tenor:

«3. No se admitirá el incidente de nulidad de actuaciones, sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que hubieran causado indefensión y que no haya sido posible denunciar antes de recaer sentencia no susceptible de ulterior recurso o resolución, igualmente irrecurrible, que ponga fin al proceso.

Será competente para conocer de este incidente el mismo Juzgado o Tribunal que dictó la sentencia o resolución que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de veinte días, desde la notificación de la sentencia o la resolución firme o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión. El Juzgado o Tribunal inadmitirá a trámite cualquier incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones.

4. Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se refiere el apartado tercero de este artículo, quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles y se dará traslado de dicho escrito a las demás partes, junto con copia de los documentos que se acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde. Si la parte que pide la nulidad considerara necesaria la celebración de vista para la práctica de prueba relativa al vicio o defecto, lo solicitará así en el escrito, indicando con la posible precisión las pruebas de que pretende valerse.

En el plazo común de cinco días, las demás partes podrán evacuar el referido traslado y formular por escrito sus alegaciones, a las que acompañarán los documentos que estimen pertinentes.

Si el Juez o Tribunal estimase necesaria la vista, dispondrá que ésta se celebre en el plazo de diez días y, dentro del quinto día siguiente, dictará la resolución que proceda, que no será susceptible de recurso alguno.»

En la Exposición de Motivos que acompaña al Proyecto de Ley se justifica de la siguiente manera la solución propuesta:

«Resulta apremiante superar la indeseable situación, muchas veces repetida, resultante del tenor literal del apartado 2 del artículo 240 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en virtud del cual no existe cauce para declarar la nulidad radical de actuaciones por vicio procesal una vez que "hubiere recaído sentencia definitiva".

Los problemas planteados, las sucesivas posturas del Tribunal Constitucional en distintas sentencias y la ya larga persistencia de una situación muy grave para los justiciables y también sumamente inconveniente, en otro orden de cosas, para el propio Tribunal Constitucional, aconsejan vivamente ofrecer aquí solución inmediata al perturbador estado de cosas actual.

La Ley opta por establecer un sencillo incidente para tratar exclusivamente los vicios formales que generen indefensión y nulidad y que no sea posible denunciar por vía de recursos ni antes de dictar sentencia o resolución irrecurrible.

Con esta reforma, queda planteada en términos más razonables la cuestión del desarrollo legal del apartado 2 del artículo 53 de la Constitución, acerca de la tutela judicial ordinaria, por cauces preferentes y sumarios de los derechos fundamentales.»

Cabría detenerse a comentar o examinar los detalles de la regulación del incidente propuesto, pero creo que la mera lectura del texto del proyecto resulta suficientemente clarificadora. Desconozco en el momento de escribir estas líneas en qué fase de su tramitación parlamentaria se encuentra el Proyecto de Ley. Es posible que el mismo sea susceptible de mejora en algún aspecto puntual. En todo caso, me parece que en el mismo se contiene una buena solución –la mejor de las posibles– para el problema descrito. A quienes consideren que se corre el riesgo de que, caso de que llegue a ser aprobado, el nuevo incidente de nulidad de actuaciones se utilice, como ocurrió en el pasado, con fines meramente dilatorios o de que en su aplicación práctica se desborde el limitado y nítido ámbito para el que ha sido concebido, no cabe sino responder que el riesgo de defectuosa interpretación y aplicación es consustancial a toda institución procesal y a toda norma jurídica en general. El proyectado texto legal, no obstante, pone en manos de los Jueces y Magistrados medios para que tal cosa no suceda.

Ignacio Díez-Picazo Giménez